

результате не понимания или чаще – не принятия его ценности для будущей карьеры студента. Отмечу здесь, что ни одна из изучаемых групп не относилась к группе с амотивацией или дезмотивацией к предмету или профессии в целом, что, безусловно, поддерживало стабильный хороший и даже отличный балл среди большей части студентов данных групп. При этом ни в одной из указанных групп не было студентов с явными признаками амотивации или дезмотивации, хотя некоторые студенты проявляли «слабое» рвение в освоении дисциплины.

Из этого следует вывод о том, что чтобы установить однозначность данного вывода о полезности или бесполезности инструмента стоит сузить целевую аудиторию опроса, чтобы проверить будет ли положительное отношение к предмету и занятиям в значительной мере влиять на результативность обучения среди «недостаточно» мотивированных студентов, что представляет собой безусловно ключевую точку для расширения эксперимента. Кроме этого, ещё рано делать выводы о том, что инструмент бесполезен для подготовки профессионалов, т.к. не известны последствия его длительного использования. Не понятно в свою очередь ни как внешняя стимуляция будет проявляться на «отличниках» в долгосрочной перспективе, ни на их профессионально личностные устремления, ни на успеваемость студентов после длительного применения с точки зрения гибкости их мышления и адаптивности к другим формам оценивания и методам исследования уровня сформированности знаний, умений и навыков.

Таким образом, исходя из указанных ограничений и перспектив исследования мы можем лишь сказать, что инструмент однозначно не имеет существенного влияния в краткосрочной перспективе на результативность подготовки студентов педагогических специальностей, совмещающих опрос на семинарских занятиях через инструмент Kahoot и использование частично-поисковой формы подготовки докладов для занятий.

Литература

1. Kahoot! About us: <https://kahoot.com/company/>
2. Deci E.L., Koestner R., Ryan R.M. A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation // Psychological Bulletin. – 1999. – Vol. 125. – No. 6. – P. 627-668. – DOI: 10.1037/0033-2909.125.6.627.
3. Ryan R.M., Reeve J. Intrinsic motivation, psychological needs, and competition: a self-determination theory analysis // the Oxford Handbook of the psychology of competition. – Oxford University Press, 2021. – P. 240-264.

ЦИФРОВОЙ ИНСТРУМЕНТ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ «КАНООТ» И ПОТЕНЦИАЛ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ОЦЕНКЕ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ

Тулаганов Д.Д., преподаватель УзНПУ имени Низами

Аннотация. В данной статье раскрыт потенциал использования цифрового инструмента «Kahoot» для оценки знаний студентов педагогических специальностей. Потенциал демонстрируется на основе теоретического анализа и практики использования инструмента на семинарских занятиях по предмету «Общая педагогика» модуля «История педагогики и педагогическое мастерство».

Ключевые слова: педагогическое образование, цифровые инструменты, оценка знаний, геймификация, Kahoot.

На сегодняшний день цифровые инструменты в педагогике, как и во многих сферах нашей жизни являются одним из самых многообещающих нововведений. Тем не менее, сами по себе они существуют и применяются в педагогике уже довольно давно, а их результативность и влияние на мотивацию и результативность – давно доказанные факты. Тем не менее, различия существуют в рамках конкретных инструментов и степени их непосредственного влияния. Кроме этого, результаты так же могут быть опосредованы особенностями мышления и психики тех или иных групп студентов, в том числе студентами разных направлений подготовки. Кроме этого, в рамках данной статьи пойдёт речь об использовании инструмента Kahoot [1] для проверки знаний студентов педагогических направлений подготовки, представляющего собой не просто цифровой инструмент, а настоящую геймифицированную систему проверки знаний.

Для начала рассмотрим сам инструмент, чтобы продемонстрировать его преимущества и недостатки. В первую очередь, Kahoot представляет собой инструмент проверки знаний и конструктор тестовых заданий. Здесь имеются разнообразные формы представления тестов, например, формат «правда или ложь», одновариантные и многовариантные тесты. К сожалению, здесь нет присущих многим конструкторам тестов видов заданий по типу перетаскивания вариантов (или изображений) в нужное поле, заданий в виде шкал, сопоставления, тестов на последовательность, открытых тестов и т.д., однако, в определённых ситуациях это является только преимуществом, т.к. не перегружает составителя тестов излишним выбором и позволяя сконструировать систему быстрого опроса или «Student response system» [2]. Таким образом этот инструмент идеально подходит для быстрой проверки знаний на семинарских занятиях, если студенты и так выполняли некое задание в рамках занятия и наша задача – проверить усваиваемость материала отдельными студентами.

Из очевидных плюсов можно так же выделить такой элемент геймификации, как рейтинг и очки, на основе которых формируется первое, второе и третье место среди участников опроса [3]. Это очень сильно мотивирует студентов, т.к. возникает чувство азарта, которое ещё и поддерживается элементами дизайна приложения (и его браузерной версии). Очки при этом формируются на основе правильности и скорости ответа, что может, с одной стороны, показать нам безусловность знаний и/или скорость мышления, так и создать когнитивное искажение, т.к. студенты могут «играть» от скалирования по скорости и выдавать ложные ответы, рассчитывая на удачу и множитель скорости.

Защищая эту механику Kahoot, отмечу из своего опыта, что этот недостаток довольно значимо нивелируется грамотным подходом к составлению тестов, который не сильно отличается от стандартных правил составления тестовых заданий. Чем больше вариантов – тем меньше шансов на случайность, грамотное планирование когнитивной нагрузки и баланс между простыми тестами и сложными – защищает от «пролистывания» или «скипинга» тестов, как и разнообразие тематики тестов или включение определённой доли юмора в задания, а разумно большое количество самих

заданий теста (рассчитанное, примерно, минут на 20 от времени занятия) – так же уменьшает шансы на «случайное» попадание в топ мест.

Между тем, очевидный минус данного инструмента – это отсутствие формирующего элемента в игре. В первую очередь – это отсутствие ссылки для студентов на список не правильных ответов. Сами студенты неоднократно отмечали во время беседы с ними то, что им недостаёт этого, чтобы запомнить, где они ошиблись и что им нужно отработать и отрепетировать на будущее.

Нивелировать этот минус можно путём записи неправильно отвеченных вопросов или сомнительных вопросов студентом, однако, методика эта довольно спорная и ситуативная. В первую очередь мешает таймер между вопросами, который при слишком длительных значениях будет вызывать излишние задержки, а при слишком коротких – дезориентацию или даже панику у студентов. Ручное же переключение между вопросами – это дополнительная нагрузка на преподавателя и, что не менее важно, дополнительная нагрузка для студентов, которые часто колеблются, если спрашивать их нужно ли им дополнительное время и это так же создаёт напряжение, увеличивает вероятность «пропусков» вопросов и занимает время.

Кроме этого, сильное влияние здесь имеет так же скорость письма студента, его решительность, а также личная сознательность и настрой на обучение. В свою очередь, отмечу здесь так же, что исходя из собственного, достаточно длительного опыта использования инструмента, такая методика срабатывает крайне редко, т.к. даже мотивированные на обучение студенты, которые часто показывают высокую степень осознанности и внутренней мотивации, при использовании Kahoot редко остаются столько же осознанными, что подтверждает тезис о том, что «Внешняя мотивация является антагонистом внутренней» [4]. Фактором же внешней мотивации здесь является игра, а точнее, формируемый ею рейтинг и соревновательный мотив, возникающий в результате его использования [5]. При этом соревновательный мотив в данном случае оказывается большим раздражителем или активатором нейронов, чем нацеленность на результат и знания.

Таким образом отметим, что к Kahoot, как и другие инструменты геймификации стоит использовать с особой осторожностью и глубоким пониманием того, что нужны противопоставляющие меры, дабы сохранить высокую сознательность среди студентов или учащихся с высокой внутренней мотивацией. Кроме этого, очевидным минусом данного цифрового инструмента является отсутствие подробной статистики для преподавателя обо всех правильно и неправильно отвеченных вопросах для учителя. Нам, как методистам, крайне важно иметь в своём распоряжении такие данные, чтобы иметь возможность дорабатывать тестовые задания для последующих итераций, а также, чтобы понимать с какими студентами какие из аспектов темы или тем стоит проработать подробнее, к какой из тем необходимо вернуться всем классом/группой, а так же, возможно, определить какие из студентов чрезмерно когнитивно или мотивационно перегружены, чтобы проанализировать, понять причины и скорректировать методику работы и/или дальнейшие действия.

Исходя из указанных ограничений и перспектив можно сделать вывод о том, что инструмент теоретически может быть использован для работы со студентами с учётом ряда ограничений и особенностей применения, в том числе с учётом необходимости применения совместимых с инструментом методик, последующего анализа результатов со студентами (рефлексии) и корректирующих форм оценивания, однако,

уже однозначно можно сказать, что применение данного инструмента может значительно повысить скорость работы преподавателя и сэкономить время занятия на иные формы деятельности при сохранении высокой мотивации студентов.

Литература

1. Kahoot! About us: <https://kahoot.com/company/>
2. Herrada R.I., Baños R., Alcayde A. Student response systems: a multidisciplinary analysis using visual analytics // Education sciences. – 2020. – Vol. 10. – No. 12. – DOI: 10.3390/educsci10120348.
3. Huang R., Ritzhaupt A.D., Sommer M. et al. The impact of gamification in educational settings on student learning outcomes: a meta-analysis // Educational technology research and development. – 2020. – Vol. 68. – P. 1875–1901. DOI: 10.1007/s11423-020-09807-z.
4. Deci E.L., Koestner R., Ryan R.M. A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation // Psychological Bulletin. – 1999. – Vol. 125. – No. 6. – P. 627-668. – DOI: 10.1037/0033-2909.125.6.627.
5. Ryan R.M., Reeve J. Intrinsic motivation, psychological needs, and competition: a self-determination theory analysis // The Oxford Handbook of the psychology of competition. – Oxford University Press, 2021. – P. 240-264.

RAQAMLI FUQAROLIK KOMPETENSIYALARINI SHAKLLANTIRISH ORQALI YOSHLARNING FUQAROLIK FAOLLI GI VA IJTIMO IY MAS'ULIYATINI RIVOJLANTIRISHDA XALQARO TAJRIBALAR

Turabova Lobar Xusen qizi, TPMI tayanch doktoranti

Аннотация. Mazkur tezisda globallashtirish va raqamlashtirish sharoitida yoshlarning fuqarolik faolligi hamda ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning pedagogik asoslari tahlil qilinadi. Xalqaro ta'lim amaliyotida keng qo'llanilayotgan raqamli fuqarolik (digital citizenship) konsepsiyasining mazmun-mohiyati yoritilib, AQSh, Kanada, Finlandiya va Janubiy Koreya tajribalari asosida yoshlarni ijtimoiy mas'uliyatli fuqarolar sifatida tarbiyalash mexanizmlari ko'rib chiqiladi. Shuningdek, ushbu tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimiga integratsiya qilish bo'yicha ilmiy-amaliy tavsiyalar ishlab chiqiladi.

Калит so'zlar: fuqarolik faolligi, ijtimoiy mas'uliyat, raqamli fuqarolik, fuqarolik kompetensiyasi, media savodxonlik, yoshlar siyosati, xalqaro tajriba.

Аннотация. В данных тезисах проанализированы педагогические основы развития гражданской активности и социальной ответственности молодежи в условиях глобализации и цифровизации. Раскрыта сущность концепции цифрового гражданства (digital citizenship), широко применяемой в международной образовательной практике. На основе опыта США, Канады, Финляндии и Южной Кореи рассмотрены механизмы воспитания молодежи как социально ответственных граждан. Также разработаны научно-практические рекомендации по интеграции данного опыта в систему образования Узбекистана.

Ключевые слова: гражданская активность, социальная ответственность, цифровое гражданство, гражданская компетентность, медиаграмотность, молодежная политика, международный опыт.